

TARKIBIDA AZOT VA OLTINGUGURT BO'LGAN KOMPLEKS HOSIL QILUVCHI SORBENTLAR SENTEZI VA ULAR YORDAMIDA SIYRAK ELEMENTLAR SORBTSIYASI TADQIQOTI

Eshpo'latova Zulfiya Ikromovna¹

¹Termiz davlat universiteti 2-kurs magistranti

Boboqulova Nigora Jo'ra qizi²

²Termiz davlat universiteti 2-kurs magistranti

To'rayev Xait Xudoynazarovich³

Ilmiy rahbar: K.f.d. professor

³Termiz davlat universiteti. Termiz shahri,

Barkamol avlod ko'chasi 43-uy

Email: eshopo'latovazulfiya@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7445461>

ANNOTATSIYA

Maqolada olimlar tomonidan so'ngi yillarda tarkibida azot oltingugurt bo'lgan kompleks hosil qiluvchi sorbentlar olish tahlil qilingan. Kimyo sanoati mahsulotlarini ishlab chiqarishga, xususan, rangli va nodir metallarni eritmalar tarkibidan tanlab ajratib olishda hamda oqava suvlarni og'ir metallardan tozalash uchun qo'llaniladigan sorbentlarni olish bo'yicha ilmiy va amaliy natijalar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Azot, oltingugurt, kompleks, kompleks xosil qiluvchi sorbentlar, polimer ligantlar, imobillash, poliakrilonitril tolasi, mezog'ovokli membrana, siyrak element, skandiy ionlari.

ANNOTATION

In the article, scientists have analyzed the use of complex-forming sorbents containing nitrogen and sulfur by researchers in recent years. Scientific and practical results were achieved for the production of chemical industry products, in particular, for the selective extraction of non-ferrous and rare metals from the composition of solutions, and for obtaining sorbents used for the purification of wastewater from heavy metals.

Keywords: Nitrogen, sulfur, complex, complex forming sorbents, polymer ligands, immobilization, polyacrylonitrile fiber, mesoporous membrane, rare element, scandium ions.

АННОТАЦИЯ

В статье проанализировано применение исследователями в последние годы комплексообразующих сорбентов, содержащих азот и серу. Анализированы научные и практические результаты по производству продукции химической промышленности, в частности, по селективному

извлечению цветных и редких металлов из состава растворов, получению сорбентов, используемых для очистки сточных вод от тяжелых металлов.

Ключевые слова: Азот, сера, комплекс, комплексообразующие сорбенты, полимерные лиганды, иммобилизация, полиакрилонитриловое волокно, мезопористая мембрана, редкий элемент, ионы скандия

Kirish. Dunyo miqyosida asosiy e'tibor arzon, sintez jarayoni sodda, ekologik jihatdan xavfsiz, foydalanishda qulay bo'lgan kompleks hosil qiluvchi sorbentlar olishga qaratilmoqda. Ularni oqova va yer usti suvlarini og'ir metal ionlaridan tozalashda, siyrak elementlar sorbsiyasida va nodir va noyob metallarni murakkab eritmalar, texnologik aralashmalarni ajratishda qo'llash nazariy hamda amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

Oraliq metallarning katta miqdordagi reaksiyon faol organik ligandlar bilan hosil qilgan koordinatsion birikmalarini sanoatning turli tarmoqlarida qo'llash natijasida esa zamonaviy chiqindisiz texnologiyalar asosidagi muhim ishlab chiqarish jarayonlarining keng istiqbollari ochiladi. Bunday reaksiyon faol organik ligandlar sifatida tarkibida azot, fosfor, oltingugurt bo'lgan kompleks hosil qiluvchi ligandlarni turli matritsalariga kovalent va nokovalent immobillash asosida tanlovchan sorbentlar olish muhim ahamiyatga ega.

Surxondaryo viloyatida oqova hamda maishiy suvlarni tozalash va boshqa maqsadlarda foydalanish uchun chiqindi polimerlar asosida kompleks hosil qiluvchi sorbentlar olish va ularga metallar sorbsiyasini o'rganish usullari yo'lga qo'yilmoqda. Ushbu vazifalar biz magistrilar uchun dissertatsiya mavzusi qilib berilgan.

Metod. Analitik kimyoda metallarni ajratib olish, kontsentratsiyalash va aniqlash uchun ishlatiladigan kovalent funktsional silikagellar asosidagi ma'lum sorbsion materiallarning xilma-xilligi orasida oltingugurt o'z ichiga olgan funktsional guruhlarga ega bo'lgan materiallar guruhini eng ko'p qirrali deb ajratish mumkin. Ushbu turdagi ba'zi materiallar uzoq vaqtdan beri tadqiqot laboratoriyalari ostonasidan o'tib ketgan va amaliyotga joriy qilingan; ular qattiq fazali ekstraktsiya uchun patronlar va metall tozalash vositalari ko'rinishidagi laboratoriya sarf materiallari va reagentlarini ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqariladi [1, 2]. Silikagel yuzasidagi funktsional analitik guruh turiga ko'ra, eng keng tarqalgan va talab qilinadigan oltingugurt o'z ichiga olgan materiallar merkaptoguruhlar, tiokarbamat qoldig'i, ditiokarbamat, tiosemikarbazid, sistein, shuningdek merkaptan qoldiqlari bo'lgan silikagellarga bo'lish mumkin. Bu materiallarni olish nisbatan oson [3, 4].

Ishda sirt qavatida kompleks hosil qiluvchi yangi mezog'ovakli sorbentlar sintezi keltirilgan. Bu sorbentlar - sirtida azot, fosfor, kislorod va oltingugurt tutgan kompleks hosil qiluvchi guruhlari bo'lgan polisiloksanli hamda polisilsekvioksanli kserogellardir.

Sintez qilingan kserogellarning Ag (I), Hg (II), Au (III) va UO_2^{2+} ionlariga nisbatan sorbtsion xossalari o'rganilgan [5].

Ishda polietilentereftalat va tiosemikarbazid asosida xelat hosil qiluvchi tolasimon sorbent sintezi keltirilgan. Sorbentda Hg^{2+} , Cu^{2+} , Co^{2+} ionlarining adsorbtsiya jarayoni suvli eritmalaridan o'rganilgan va psevdolikinchi tartibli hamda Lengmyur modellari bo'yicha tavsiflangan [6.122-b]. Keltirilgan ionlarga nisbatan sorbentning maksimal adsorbtsion sig'imi tegishli [7; 2-b.] ishda komplekslar bilan kondensirlangan faol polimer qavatni qattiq matritsaga immobillangan kompleks hosil qiluvchi sorbent olish usuli keltirilgan. Matritsa sifatida epoksidlangan sellyuloza, stirolning divinilbenzol bilan xlormetil, oksimetil yoki xlorosulfolangan sopolimeri va sulfoguruhlar bilan faollashtirilgan fenolformaldegid smola tanlab olingan. Eritma tarkibidagi kam miqdordagi skandiy ionlarini ajratish uchun sorbtsion ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan kompleks hosil qiluvchi ionit sintezi keltirilgan. Kompleks hosil qiluvchi ionitni sintez qilish uchun dieanolamin yoki dimetanolamin bilan aminlangan xlormetilli stiroil va divinilbenzol sopolimerini fosfor (V) xlorid bilan 20-25 S haroratda 24 soat davomida fosforillangan [8; 3-b].

Yangi ekstraksion xromatografik sorbentlarni ishlab chiqish bir qator analitik, texnologik va tibbiy vazifalarni hal etishda dolzarb hisoblanadi. Shu maqsadda, polimer tashuvchilarga impregnirlangan sorbentlarga katta e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, ishda kislotali va neytral tipdagi fosforilpodandlar asosida sorbentlar olingan [9; 351-b].

Bunda matritsa sifatida stirolning divinilbenzol bilan sopolimeridan foydalanilgan (zarrachalar o'lchami 40-250 mkm, sirt maydoni 800-1000 m²/g). Olingan sorbent yordamida ekstraksion xromatografiya usulidan foydalanib, nitrat kislotali eritmalaridan U, Th, Pu, Mo va Tc radionuklidlari sorbtsiyasi o'rganilgan.

Ishda Purolite S-957 xelatli smolasi yordamida xlorid kislotali eritmalaridan skandiy ionlari sorbtsiyasi tadqiq etilgan. Ma'lumki, tarkibida fosfor bo'lgan ionalmashinuvchi smolalar skandiyni kontsentrlash va ajratib olishda samaraliroq hisoblanadi. Shuning uchun mazkur ishda skandiyni xlorid kislotali eritmalaridan ajratib olish uchun osmotik va mexanik mustahkam matritsada sulfo (-SO₃H) va fosfo (-PO(OH)₂) guruhlari tutgan xelatli smola Purolite S-

957 dan foydalanilgan. Smolaning skandiy bo'yicha sig'imi 2,8 mmolʻ/g [10; 11-101-b].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Silicycle. [Elektronniy resurs]. – Rejim dostupa: <http://www.silicycle.com/>
2. Sigma-aldrich. [Elektronniy resurs]. – Rejim dostupa: <http://www.sigmaaldrich.com/catalog>
3. Losev, V.V. Кремнеземы, химически модифицированные серосодержащими группами, для концентрирования, разделения и опredeleniya благородных и цветных металлов: автореф. дис. Доктора химических наук: 02.00.02 / Losev Vladimir Nikolaevich. – Tomsk., 2007. – 43 s.
4. Openko V.V. Новые функционализированные силикагели для сорбционно-спектроскопических методов определения тяжелых металлов: дис. кандидат химических наук: 02.00.02 / Openko Viktor Vladimirovich. – Krasnodar., 2014. – 158 s.
5. Zub Yu.L. Новие mezoporistie sorbenti s kompleksobrazuyushim poverxnostnim sloem // Materiali III mejdunarodniy simpozium po sorbtsii i ekstraktsii, Vladivostok, 20-24 sentyabrya, 2010, s. 67-84.
6. Monier M., Abdel-Latif D. A. Modification and characterization of PET fibers for fast removal of Hg(II), Cu(II) and Co(II) metal ions from aqueous solutions // J. Hazardous Mater. -2013, -V. 250-251, -№ 12, -p. 122-133.
7. Patent № RU 2270056C2, kl.B01J 20/26, C02F 1/28, 2006, Kompleksoobrazuyushiy sorbent, sposob yego polucheniya i ispolzovaniya / Karasavin I.A., Orlova G.V., Polosin V.M., Visokova N.N., Doljnikova Ye.N., Ryabokobilko Yu.S., Yevdokimova N.N., Belyakov Ye.A.
8. Patent RF № 2010804, kl.: C08F212/14, 1994, Sposob polucheniya kompleksobrazuyushego ionita / Vodolazov L.I., Jukova N.G., Polyakova O.P.; Shepalina N.M.; Rodionov V.V.; Maurina A.G.; Sheremetev M.F.; Molchanova T.V.; Velichko N.P.; Dodatko V.F.; Stroganova Ye.A.
9. Kovalenko O.V., Baulin V.E., Usolkin A.N., Baulin D.V., Sivadze A.Yu. Fosforilpodandi - perspektivnie komponenty ekstraktsionno - xromatograficheskix sorbentov dlya kontsentrirvaniya, razdeleniya i videleniya radionuklidov // Tezisy dokladov Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii "Uspexi sinteza i kompleksobrazovaniya" s mejdunarodnim uchastiem, posvyashennoy Mejdunarodnomu godu ximii, Moskva, 18-22 aprelya, 2011, s. 351.
10. Kovalenko O.V., Baulin V.E., Usolkin A.N., Baulin D.V., Sivadze A.Yu. Fosforilpodandi - perspektivnie komponenti ekstraktsionno - xromatograficheskix sorbentov dlya kontsentrirvaniya, razdeleniya i videleniya radionuklidov // Tezisi dokladov Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii "Uspexi

sinteza i kompleksobrazovaniya” s mejdunarodnim uchastiem, posvyashennoy Mejdunarodnomu godu ximii, Moskva, 18-22 aprelya, 2011, s. 351.

11. Borbat V.F., Adeeva L.N., Lukisha T.V. Izuchenie sorbtsii skandiya iz solyanokislix rastvorov xelatnoy smoloy Purolite S-957 // Izvestiya vuzov. Ximiya i ximicheskaya texnologiya. – 2010. – T. 53. – № 9. – S. 99–101.

12. Sun Ch.; Zhang G.; Wang Ch.; Qu R.; Zhang Y.; Gu Q. A resin with high adsorption selectivity for Au (III): Preparation, characterization and adsorption properties // Chem. Eng. J., -2011, -V. 2-3, -I.172, -P. 713-720.

13. Qosimov SH. A.(2018) Tarkibida azot, fosfor, kislorod bo’lgan ligandlar sintezi va ularning ba’zi d-metallar bilan koordinatsion birikmalari . Toshkent kimyo-texnologiyalari ilmiy - tatqiqot instituti, Termiz davlat universiteti 2018-y.

